

ICHKI ISHLAR ORGANLARI PROFILAKTIKA
INSPEKTORLARINING HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Gadoymirodov Bekzod Obidjon o'g'li¹

Rahmonqulov Sarvarbek Botir o'g'li²

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil
izlanuvchisi ¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768316>

Annotatsiya: Maqolada profilaktika inspektorlarining kasbiy malakasini oshirishning ahamiyati va zamonaviy talablar asosida ularni tayyorlash yo'nalishlari yoritilgan. Zamonaviy jamiyatdagi murakkab huquqbuzarliklar bilan samarali kurashish uchun inspektorlarda huquqiy, psixologik va texnologik ko'nikmalarni rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, malaka oshirish kurslarini amaliyotga yo'naltirish va hududiy xususiyatlarni inobatga olish muhimligi qayd etilgan.

Abstract: The article highlights the importance of improving the professional qualifications of prevention inspectors and the directions of their training based on modern requirements. The need to develop legal, psychological, and technological skills in inspectors to effectively combat complex offenses in modern society was emphasized. The importance of practical orientation of advanced training courses and taking into account regional characteristics was also noted.

Kalit so'zlar: Kasbiy malaka, profilaktika inspektori, tayanch punktlar, qaror va farmonlar.

Keywords: Professional qualifications, prevention inspector, support points, resolutions and decrees.

Huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va aholining huquqiy madaniyatini oshirish borasida profilaktika inspektorlarining o'рни beqiyosdir. Biroq ularning bu mas'uliyatli vazifalarni samarali bajara olishi, birinchi navbatda, kasbiy malaka va doimiy o'z

ustida ishlashga bo‘lgan intilishi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Zamonaviy davrda huquqbuzarliklarning murakkablashib borayotgani, ularning yangi ko‘rinishlarda namoyon bo‘layotgani profilaktika inspektorlarining kasbiy tayyorgarligi va malaka darajasiga bo‘lgan talabni keskin oshirmoqda. Oilaviy zo‘ravonlik, axloqiy buzilishlar, yoshlar o‘rtasidagi deviant xatti-harakatlar, internet tarmog‘i orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar, diniy ekstremistik targ‘ibotlar bularning barchasi inspektordan faqat huquqiy bilim emas, balki ijtimoiy-psixologik, kommunikatsion va texnologik ko‘nikmalarni ham mukammal egallashni talab qiladi.

Malaka oshirish, avvalo, inspektorning professional faoliyati uchun asosiy tayanch bo‘lib xizmat qiladi. Chunki huquqbuzarliklar bilan ishlash jarayonida inspektor ko‘pincha nizoli, mojaroli yoki psixologik jihatdan og‘ir holatlarga duch keladi. U bunday vaziyatlarda zudlik bilan to‘g‘ri qaror qabul qilishi, holatga muvofiq harakatlanishi, qonuniy yechim topa olishi va ayni vaqtda fuqarolarning ishonchini saqlab qolishi zarur. Bu esa faqat doimiy yangilanib boruvchi bilim va amaliy ko‘nikmalar yordamida amalga oshadi. Shuningdek, jamiyatdagi islohotlarning jadalligi, qonunchilikdagi o‘zgarishlar, axborot texnologiyalarining kirib kelishi inspektordan doimo yangiliklardan xabardor bo‘lishni talab qiladi. Aks holda, inspektorning faoliyati zamon talablariga mos kelmay qoladi va bu esa huquqbuzarliklarning oldini olishda samaradorlikka putur yetkazadi.

Malaka oshirish shuningdek inspektorning shaxsiy o‘sishi va kasbiy pozitsiyasini mustahkamlash uchun ham zarur. Bu orqali u:

- huquqiy va ijtimoiy sohadagi islohotlardan bexabar bo‘lib qolmaydi. Ayni paytda qabul qilinayotgan qonunlar, qarorlar, farmonlar va ularning amaliyotga qanday tatbiq etilishini tushunadi;

- xatolarga yo‘l qo‘yish ehtimolini kamaytiradi. Ayniqsa, qonunchilikni noto‘g‘ri qo‘llash, huquqbuzar yoki jabrlanuvchiga nisbatan noadekvat yondashuv kabi holatlardan saqlaydi;

- jamoatchilik bilan ishlashda samarali metodlarga tayanadi. Fuqarolar bilan ishonchli muloqot o'rnatadi, ularning muammolarini tinglaydi, zarurat bo'lsa yo'naltiradi;

- zamonaviy texnologiyalarni puxta o'zlashtiradi. Elektron axborot tizimlari, "Smart mahalla", statistik tahlil dasturlari, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishga tayyor bo'ladi;

- jamoa ichida yetakchilik pozitsiyasini egallaydi. Boshqalarga namuna bo'la oladi, yosh kadrlar uchun mentorlik qiladi, tizim ichida o'z salohiyatini namoyon etadi.

Shuningdek, malaka oshirish jarayoni inspektorga o'z ustida ishlash, professional tanqidni qabul qilish, bilimlarini baholash va o'zgarishga ochiqlikni shakllantirish imkonini beradi. Bu shaxsiy sifatlar esa xizmat faoliyatining barqarorligini va yuqori sifatini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi real ijtimoiy muhitda profilaktika inspektorining malakasini oshirish - bu tanlov emas, majburiy ehtiyoj, davlat va jamiyat talabidir. Aynan shunday doimiy rivojlanishga asoslangan yondashuvgina huquqbuzarliklarning oldini olishda, fuqarolar tinchligi va xavfsizligini ta'minlashda real natijaga olib keladi. Malakali inspektor bu qonuniylikning kafolati, adolatli jamiyatning tayanchi va huquqiy davlat qurilishining eng muhim halqasidir.

Huquqbuzarliklarning oldini olish sohasida samaradorlikka erishish, jamiyatda tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlash bevosita profilaktika inspektorlarining kasbiy tayyorgarligi va malaka darajasiga bog'liqdir. Shu bois, ularning malakasini oshirishda qo'llaniladigan chora-tadbirlar tizimli, manzilli va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi lozim. Quyidagi ikki asosiy yo'nalish bu borada eng samarali hisoblanadi:

Profilaktika inspektorlarining kasbiy salohiyati, huquqbuzarliklarning oldini olishdagi samaradorligi va jamoat xavfsizligini ta'minlashdagi ishonchliligi bevosita ularning malaka darajasiga bog'liq. Shu bois, ularning bilim va ko'nikmalarini yangilab borish, zamonaviy ish uslublarini o'zlashtirish uchun qisqa muddatli, ammo

mazmun jihatdan boy o'quv kurslarini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bunday kurslar odatiy nazariy bilimlar bilan cheklanmasdan, real hayotiy sharoitlarga mos va amaliy tajribaga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

Birinchiidan, qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan tanishtirish ushbu kurslarning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Chunki ichki ishlar organlari xodimlari, xususan profilaktika inspektorlari o'z faoliyatida bevosita qonunlarga tayangan holda ish olib boradi. Har qanday normativ-huquqiy hujjatdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lish, ularni amaliyotga tatbiq qila olish huquqiy xatolarning oldini olish, fuqarolarga to'g'ri yo'naltirish berish va qonuniylikni saqlash uchun muhimdir. Shu bois, kurslar davomida yangi qonunlar, Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va IIV buyruqlarining mazmun-mohiyati chuqur tahlil asosida o'rgatilishi lozim.

Ikkinchiidan, jinoyatchilikning zamonaviy shakllari bo'yicha chuqur tahliliy ko'nikmalar berish kurslarning zamonaviy jihatini tashkil etadi. Bugungi kunda an'anaviy jinoyatlar bilan bir qatorda yangi, texnologik asoslangan jinoyatlar xususan kiberjinoyatlar, internet orqali firibgarlik, onlayn tarmoqlarda zo'ravonlik targ'iboti, diniy ekstremistik axborotlar tarqatilishi va boshqa zamonaviy xavflar ko'paymoqda. Inspektor bunday jinoyatlar bilan qanday ishlash, ularni qanday aniqlash, ularning psixologik va ijtimoiy sabablarini tushunish bo'yicha bilimga ega bo'lishi kerak.

Uchinchiidan, mahalla va oilaviy muhitda jinoyatlarning oldini olish mexanizmlari ham alohida e'tiborni talab qiladi. Chunki jinoyatning ildizi ko'pincha oilada yoki ijtimoiy muhitda boshlanadi. Kurslarda inspektorlarga mahalla faoliyati bilan uyg'un ishlash, muammoli oilalarni aniqlash, fuqarolar bilan ishonchli aloqa o'rnatish, nizolarni bartaraf etish va og'ir ijtimoiy holatlarda ruhiy yordam ko'rsatish bo'yicha psixologik yondashuvlar o'rgatilishi lozim. Bu orqali inspektor fuqarolar orasida ishonchli shaxs sifatida faoliyat yurita oladi.

To'rtinchiidan, jamoatchilik va davlat organlari bilan samarali ishlash texnikasi kurslarda muhim mavzu sifatida yoritilishi kerak. Jamoa bilan ishlay oladigan,

muvofiqlashtiruvchi rolni bajara oladigan, boshqa davlat va jamoat tuzilmalari bilan birgalikda ish yurita oladigan inspektor eng samarali xodim sanaladi. Shu sababli, kommunikatsiya madaniyati, tezkor qaror qabul qilish, fuqarolarning murojaatlarini to‘g‘ri baholash va tezkor javob qaytarish kabi ko‘nikmalarni mustahkamlash zarur. Bundan tashqari, o‘quv dasturlari barcha hududlarda bir xil andozaviy shaklda tuzilmasligi kerak. Har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, jinoyatchilik darajasi, aholining madaniyati va ehtiyojlari o‘ziga xos bo‘lganligi sababli, manzilli yondashuv asosida o‘quv mazmuni shakllantirilishi lozim. Masalan, katta shaharlarda kiberjinoyatlar ustuvor mavzu bo‘lsa, qishloq hududlarida oilaviy nizolar, uyushmagan yoshlar muammolari asosiy e‘tiborni talab etadi. Shunga ko‘ra, har bir hudud uchun o‘ziga mos trening va amaliy mashg‘ulotlar tashkil etilishi eng to‘g‘ri yondashuv bo‘ladi.

Profilaktika inspektorining kasbiy salohiyatini oshirish, faqatgina nazariy bilim bilan emas, balki real amaliy faoliyatda sinovdan o‘tgan yondashuvlar orqali rivojlanadi. Bugungi kunda huquqbuzarliklarning oldini olishda ilg‘or mamlakatlar tajribasida foydalanilayotgan mentorlik, rotatsiya, master-klass treninglari va hal qiluvchi kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan seminarlar samarali natijalar bermoqda. O‘zbekiston sharoitida ham ushbu mexanizmlarni chuqur tahlil asosida joriy etish orqali inspektorlarning professionalligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi “Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlashda ularning mas’uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5050-son Farmoni;

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-avgust kunidagi

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim qarorlariga mahallalarda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimi natijadorligini yanada oshirishga qaratilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi PQ-253-son Qarori;

3. X.K.Boymirzayev O‘zbekistonda ichki ishlar organlari faoliyati, o‘quv-uslubiy qo‘llanma. Namangan, 2022-y;

4. H.O. Komolov. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklarni oldini olish borasidagi faoliyatini takomillashtirish. Bitiruv malakaviy ishi. 2025-y;

5. Gadoymirodov B. Administrative responsibility for minors: historical development and international legal documents //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – T. 1. – №. 3. – S. 210-212.